

Историјски развој ЕРП система и њихова улога у управљању људским ресурсима

Др Дарко Бакић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Сажетак: ЕРП модули за управљање људским ресурсима имају веома широку примјену у управљању људским ресурсима. Најпознатији су САП ЕРП модули, чија апликативна рјешења обухватају: организационо управљање, персоналну администрацију, управљање радним временом, развој запослених, управљање обуком и догађајима, као и регрутовање и селекцију. Имплементација ЕРП система, односно његових модула, укључујући и модул за управљање људским ресурсима, намеће се као конкурентска нужност компаније у савременом пословном окружењу.

Кључне ријечи: ЕРП системи, људски ресурси, управљање људским ресурсима, ЕРП модули за управљање људским ресурсима, САП ЕРП модули.

УВОД

Све комплексније пословно окружење, наметнуто растућом глобализацијом тржишта, интернационализацијом пословања, снажним развојем производних и комуникационих технологија, захтијева од менаџмента предузећа да помно прати свјетске трендове, како би се адекватно одговорило на изазове савремене конкуренције. Флексибилност и адаптивност пословања, односно способност правовременог реаговања на промјене на тржишту, како на технолошком, тако и на стратешком, тактичком и оперативном нивоу, представља основни предуслов за опстанак једне компаније у пословном окружењу. Успјешна ревизија пословног процеса, проузрокована насталим тржишним флукуацијама, подразумијева прецизно дијагностиковање тренутног стања предузећа, идентификацију поремећаја и доношење изводљивог ревизионог плана.¹

Посматрано у овом контексту, менаџменту организације потребан је ефикасан информациони систем, како би се путем смањења трошкова и боље ло-

¹ А. Вуковић, И. Џамбас, Д. Блажевић, *Развој ЕРП-концепта и ЕРП-система (Development of erp concept and erp system)*, Engineering Review, Ријека, 2007, 37.

гистике повећала конкурентност компаније. Данас се развијају интегрисани информациони системи, који омогућавају и олакшавају управљање, оптимизацију, планирање и праћење свих сегмената пословања једног предузећа. Они помажу да се у право вријеме донесе права одлука, лакше анализирају пословни процеси и на вријеме уоче или предвиде могуће критичне тачке у пословању компаније, те да се правовременом реакцијом предуприједи нежељене посљедице. За разлику од традиционалних вишеструких информационих система, које одликују релативно аутономна, изолована и неинтегрисана пословна подручја (рачуноводство, финансије, управљање људским ресурсима, маркетинг, производња итд) и засебне базе података, ове системе чине интегрисани модули, који подржавају све или већину пословних процеса у предузећу. Веома популарни системи, које предузећа имплементирају у циљу интеграције својих пословних процеса, а који им омогућавају да тренутно реагују на промјене на тржишту, прије свега захваљујући систематизацији података, процеса и пословних објеката, јесу системи за планирање ресурса предузећа, тј. ЕРП (Enterprise Resource Planning) системи. У савременим условима пословања, нарочито је незамисливо функционисање великих предузећа без примјене система ове врсте.²

Први елемент акронима ЕРП (Enterprise) подразумева сложену организацију, корпорацију са низом повезаних друштава, као и организацију која није профитно оријентисана, а која може обухватити различите индустријске сегменте и више различитих земаља.

Други елемент односног акронима (Resource), претпоставља све ресурсе који учествују у економском процесу (људи, основна средства, сировине, материјал, енергија, услуге, права, финансијски ресурси итд), док посљедњи члан акронима ЕРП (planning), осим планирања, обухвата и извршавање и анализу.³

1. ПРЕТЕЧЕ ЕРП СИСТЕМА

Рјешења која су претходила савременим ЕРП системима, представљала су фазе у еволуцији ових система, која је пратила развој рачунарског хардвера и софтверских пакета. Ријеч је о фазама, које су карактерисале следећа рјешења (системи):

- Inventory Control System – ИЦ (Систем за контролу залиха)
- Material Resource Planning – МРП (Систем за планирање захтјева за материјалима)
- Manufacturing Resources Planning – МРП II
- Closed Loop МРП- МРП са повратном везом (МРП затворене петље)

² Исто; Н. Коматина, Х. Пушкарић, Т. Цветић, *Правци развоја савремених ЕРП рјешења*, Фестивал квалитета 2019 (46. Nacionalna konferencija o kvalitetu)-Зборник радова, Крагујевац, 2019, 117.

³ Д. Рејман-Петровић, *ЕРП системи у функцији унапређења квалитета пословања*, 16. (<http://www.cqm.rs/2009/pdf/36/04.pdf>)

- Extended Enterprise Resource Planning – Проширени ЕРП.⁴

1.1. Inventory control system (ИЦ)

Шездесетих година XX вијека започео је дизајн, развој и имплементација централизованих рачунарских система, која су предузећа користила за аутоматизацију контроле залиха. Ови системи (Системи за контролу залиха – Inventory control systems) били су засновани на програмским језицима као што су КОБОЛ, АЛГОЛ и ФОРТРАН. Углавном су их предузећа развијала у властитом ИТ сектору, а међусобно су били некомпатибилни.⁵

1.2. Material Resource planning (МРП)

Системи за планирање захтјева за материјалима, тј. МРП (Material Requirements Planning) системи, развијени су седамдесетих година прошлог столјећа, као резултат покушаја привредних друштава да управљају својим ресурсима и потребама.⁶

МРП системи омогућавају предузећима да утврде колика је потражња за материјалима, тако што се почиње од финалног производа и иде се ка његовим елементарним компонентама, како би се планирала потражња за сировинама, полупроизводима, дјеловима, подсклоповима, помоћним материјалима и сл.

Помоћу ових система произвођачи су у стању да прецизно одреде када и колико материјала и сировина је потребно да се наручи, у зависности од производње, набавке, продаје, али и у зависности од тога колико је материјала и сировина на залихама. Тако се постиже да увијек постоји довољно материјала за производњу онолико јединица колико се потражује.

Основна техника за планирање производње односи се на планирање потреба за материјалом (МРП) и заснива се на декомпозицији саставнице производа у контексту реализације мастер плана, односно укупних циљева организације.⁷

Резултат континуиране примјене МРП система у једној организацији представља детаљни календар наруџбина материјала и радних налога за производњу, који је синхронизован са стањем залиха.

Планирање захтјева за материјалима, као систем који врши прорачун материјала и компоненти потребних за производњу неког производа, састоји се од четири основна корака и то:

- евидентирање, идентификовање и прикупљања потребних залиха материјала и компоненти које се налазе на складишту;
- идентификовање додатних материјала и компоненти који су потребни за производњу неког производа;
- заказивање њихове правовремене набавке;

⁴ М. А. Rashid, L. Hossain, J.D. Patrick, *The Evolution of ERP Systems: A Historical Perspective*, 3–4 (<https://fddocuments.net/document/istorija-erp-sistema.html>)

⁵ Исто.

⁶ М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, *ЕРП системи – аутоматизација пословних процеса у пракси*, Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Бања Лука, 2020, стр. 6; Н. Коматина, Х. Пушкарић, Т. Цветић, н.р., 118; А. Вуковић, И. Џамбас, Д. Блажевић., н.р., 39.

⁷ М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 6.

- производња неког производа у одговарајућој количини или вриједности.

МРП се служи подацима са саставнице на којој се налази попис свих материјала и компоненти потребних за израду неког производа (заједно с њиховим количинама), као и подацима о стању на складишту, те распоредом производње (уколико постоји фазни приступ) за израчунавање потребних материјала и тачних времена када ће они бити потребни током процеса производње. Саставница представља најважнији документ за квалитетно и оптимално планирање производних ресурса, али и за оптимално планирање производње.

Главни циљ МРП-а је да се осигура да сав потребан материјал и компоненте буду расположиви за процес производње кад год је то потребно, како би се производња могла одвијати по плану. Ефикасно управљање и оптимизација залиха такође представља циљ МРП-а.

МРП се може проширити и надоградити с функционалношћу планирања и заказивања производње (Production Planning & Scheduling), што доводи до повећања ефикасности производног процеса, усљед коришћења прецизног распореда за оптимизацију употребе опреме и радника.

Основни проблеми у погледу МРП анализа односили су се на недостатак довољне процесорске снаге за њихово вршење у мањим временским интервалима. С обзиром на чињеницу да су ове анализе трајале данима, резултати сваке сљедеће анализе, због нормалних флукуација у снабдијевању и тражњи, знатно су одступали од резултата претходне анализе. Ове нестабилности утицале су на то да залихе буду предимензионисане, а ефекти примјене МРП методе мањи од очекиваног.⁸

1.3. МРП са повратном везом (Closed Loop MRP)

Без обзира на то што је МРП метода широко прихваћена као ефикасан начин за управљање залихама, она није обухватала остале ресурсе предузећа. Потреба за интегрисањем више пословних компоненти у оквиру једног јединственог система за планирање, извршење и контролу производње, довела је до примјене модификоване МРП методе, познате под називом МРП са повратном везом, односно МРП затворене петље (Closed Loop МРП). При том се 'повратне везе' односе на интеракцију планирања залиха и планирања капацитета, као двије компоненте интегрисаног система, путем остваривања директне везе између модула за мастер планирање производње (МПС) и модула за планирање захтјева за капацитетом (ЦРП - Capacity Requirements Planning). Даља еволуција примјене МРП техника је довела до развоја алата за планирање укупне продаје и одговарајућег нивоа производње (Sales & Operations Planning); прогностичких метода (forecasting) и планирања продаје (sales planning), које заједно припадају области управљања тражњом (demand management). Примјена Closed-Loop МРП метода је, поред сегмента планирања производње, остварила утицај и на њену извршну фазу. Она обухвата и средства за узајамно референцирање произ-

⁸ Исто, 6–8.

водње и планирања, при чему се планови ревидирају у складу са принципом очувања приоритета у измијењеним условима.

Дакле, МРП је омогућио откривање приоритета у константно промјенљивим потребама производње, на начин што се прате тренутна производња и тренутне потребе, те сходно томе закључује шта ће бити потребно од материјала у будућем периоду. У складу са тим закључцима наручује се потребан материјал и формирају се одговарајуће залихе. Тако је ријешен проблем приоритета у производњи. Међутим, рјешавање проблема планирања капацитета производње и продаје, захтијевало је да се МРП развије у Closed Loop МРП (слика 1).

Може се констатовати да се главне карактеристике МРП-а са повратном везом огледају у чињеници да се овај систем састоји од великог броја функција које раде независно, али синхронизовано, као и у томе да садржи функције које рјешавају проблем приоритета и капацитета, које уједно дају подршку планирању и производњи. У смислу главних карактеристика Closed Loop МРП-а такође је потребно истаћи да односни систем посједује повратну везу из функција производње у функције планирања, што значи да се планови производње могу мијењати промјеном услова у производњи, при чему се води рачуна о поштовању приоритета.⁹

Слика 1. МРП са повратном везом¹⁰

1.4. Планирање ресурса производње (MRP II)

Као резултат даљег усавршавања МРП концепта, осамдесетих година развијен је систем за планирање ресурса производње, односно МРП II сис-

⁹ Исто, стр. 8–9.

¹⁰ А. Вуковић, И. Џамбас, Д. Блажевић, н.р., 40.

тем.¹¹ Тако се МРП II, за разлику од МРП-а, који је обухватао планирање и управљање припремом производње и залихама, фокусирао на интеграцију свих аспеката процеса производње, укључујући материјал, финансије и радну снагу. Како је примарни циљ МРП-а II био да обезбиједи конзистентне податке свим учесницима у процесу производње, било је потребно омогућити интеграцију свих расположивих информација путем јединствене базе података.¹² Његова дефиниција, формулисана од стране АПИЦС-а (АПИЦС – American Production and Inventori Control Society), гласи: „МРП II је метода ефективног планирања свих ресурса производне компаније. Она користи јединице мјере за оперативно планирање, новчане јединице за финансијско планирање и подржава симулациону могућност да одговори на 'шта-ако' питања. Састоји се од различитих функција, које су међусобно повезане: пословно планирање, планирање продаје и операција, планирање производње, планирање материјалних захтјева, планирање захтјева капацитета и системи за подршку извршењу планова капацитета и материјала. Излаз из оваквих система је интегрисан са финансијским извјештајима, попут бизнис плана, извјештаја о набавци, логистичким буџетима и новчаним пројекцијама нивоа залиха“.¹³

МРП II се разликује од МРП-а затворене петље у три кључна елемента:

- Планирање продаје и операционо планирање (концепт који омогућава уравнотежења потражње и набавке);
- Финансијски биланс (способност претварања операционих планова у новчане јединице);
- Симулација (способност постављања питање „што ако“, као и добијања одговора на основу којег се може дјеловати).¹⁴

Да би се коришћењем МРП II концепта постигла задовољавајућа ефикасност производње, потребно је унификовати и хармонизовати три врло важна тока унутар пословног система, и то:

- Ток материјала (претварање полупроизвода или сировине у финални производ);
- Ток информација (трансформирање улазних у излазне информације, те планирање и контрола производње);
- Ток трошкова (трошкови се акумулирају у финалном производу од његовог усвајања преко производње, дистрибуције, продаје, све до краја гарантног рока).¹⁵

¹¹ Исто, 41; З. Тешкић, Б. Милић, *ЕРП системи у интелигентном привређивању*, Зборник радова-IX међународни научно-стручни Симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА Vol. 9, Реф. С-11, 2010, 349. (<https://infotech.etf.ues.rs.ba/zbornik/2010/radovi/C/C-11.pdf>)

¹² М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 10.

¹³ Исто.

¹⁴ А. Вуковић, И. Џамбас, Д. Блажевић, н.р., 41.

¹⁵ Исто.

2. ЕРП СИСТЕМИ

2.1. Појава и дефинисање ЕРП система

Системи за планирање ресурса предузећа, односно ЕРП (Enterprise Resource Planning) системи, појавили су се почетком деведесетих година, као наставак развоја МРП II система.¹⁶ Без обзира на то што је термин ЕРП установљен 1990. године (од стране *Gartner, Inc.* Корпорације), ЕРП системи почели су да се пробијају на тржиште тек од 1994. Тада је САП, њемачка компанија за израду софтвера, представила на тржишту први ЕРП систем, познат под називом САП Р/3.

Прилагођавање ЕРП модела конкретном кориснику омогућава се помоћу посебних алата, као и помоћу посебних или стандардних програмских језика. У развоју ЕРП система САП се углавном базирао на АБАП-у, програмском језику високог нивоа, који је тренутно позициониран као језик за програмирање САП апликационог сервера и представља дио њихове Нетвивер платформе за изградњу пословних апликација. Осим за АБАП, Нетвивер, има подршку и за, програмски језик Јава.¹⁷

САП корпорација покрива највећи дио сегмента тржишта ЕРП система, који су намијењени великим привредним друштвима, поготово у вертикалним сегментима примјене у државној управи, финансијама, здравственој заштити и едукацији. Након куповине компаније PeopleSoft, Oracle корпорација је постала најозбиљнији конкурент САП-у у овом сегменту тржишта.

У данашње вријеме ЕРП системи почињу да налазе своју примјену и у малим и средњим предузећима, а као доминантни добављачи јављају се као што су Microsoft, Epicor, NetSuite, Sage и др.¹⁸

ЕРП системи представљају „широк спектар алата за управљање организацијом, који балансирају набавку и потражњу и омогућавају повезивање добављача и потрошача у јединствени ланац снабдијевања користећи доказане пословне процесе за доношење одлука, и обезбјеђују висок степен функционалне интеграције између продаје, маркетинга, производње, логистике, набавке, рачуноводства и финансија, развоја нових производа и људских ресурса, и на тај начин омогућавају запосленима да обављају свој посао са већом продуктивношћу, мањим трошковима и залихама и већом оријентацијом на потрошаче“.¹⁹

¹⁶ З. Тешић, Б. Милић., н.р. 349.

¹⁷ АБАП је најприје била скраћеница за Allgemeiner Berichtsaufbereitungs prozessor (општи процесор за прављење извјештаја), али је касније преименован у Advanced Business Application Programming. Овај језик се у почетку користио за извјештавање у САП Р/2 платформи, која је омогућавала великим компанијама да праве централне пословне апликације за менаџмент материјале и економско књиговодство. Синтакса АБАП-а донекле је слична програмском језику КОБОЛ. (М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 17)

¹⁸ Исто, 20–21.

¹⁹ Д. Д. Берић, *Модел информационог система за подршку управљању индустријским предузећима (докторска дисертација)*, Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука, 2019, 15, 16.

ERP системи се могу дефинисати и као софтверски системи, у којима су обједињени модули који омогућају функционисање сегмената, као што су: планирање, производња, продаја, маркетинг, дистрибуција, рачуноводство, финансије, менаџмент људских ресурса, пројектни менаџмент, основна средства, сервиси, одржавање, транспорт и е-бизнис.²⁰

Сажетије речено, ERP системи представљају стратешко средство, које омогућава интеграцију свих организационих дјелова и синхронизацију изолованих пословних функција у организацији у повезане пословне процесе јединственог информационог система.²¹

У циљу бољег разумијевања овог концепта послужимо се још неким дефиницијама ERP система:

- ERP системи означавају смислено и компактно софтверско рјешење, које тежи интегрисању свих процеса у пословном систему, у циљу презентовања цјеловитог погледа на организацију, путем јединствене информацијске и ИТ архитектуре.²²

- ERP системи представљају метод за ефикасно планирање и контролу свих ресурса потребних за узимање, произвођење, транспорт и финансије за клијентске потребе у производњи, дистрибуцији или одржавању компаније.²³

- ERP системи су системи чији је задатак да обједињују све комерцијалне софтверске пакете, који обећавају пуну интеграцију свих токова информација у оквиру компаније – финансије, рачуноводство, људске ресурсе, лапац снабдијевања и податке о корисницима.

- ERP системи представљају конфигурационе системске информационе пакете који интегришу информације и процесе токова информација у оквиру и преко функционалних дјелова организације.

- ERP системи су системи који подразумевају једну базу података, једну апликацију и уједињени интерфејс у оквиру цијеле компаније.

- ERP системи су рачунарски оријентисани системи, који су дизајнирани да процесирају трансакције у организацији, као и да олакшају интегрисање и планирање у реалном времену, у продукцији и у одзиву ка корисницима.²⁴

2.2. Карактеристике ERP система

Поред тога што је неопходно да интегрише све пословне функције једног предузећа, да би се неки систем сматрао ERP системом, потребно је да посједује и сљедеће карактеристике:

²⁰ М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д, 1.

²¹ Х. Лајшић, *ERP СИСТЕМИ-ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВАЊА (Компаративна анализа ERP рјешења у подршци УЉР)*, Научно-стручни часопис *СВАРОГ*, 2017, бр. 14, 141–142.

²² А. Вуковић, И. Цамбас, Д. Блажевић, н.р., 43; Н. Klaus, М. Rosemann, G. G. Gable, *What is ERP?*, 2000, 1 (https://www.researchgate.net/publication/220199006_What_is_erp Information Systems Frontiers)

²³ Дефиниције Заједнице америчких произвођача и организација за бригу о робно материјалној контроли из 2001. године. (М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д, 1)

²⁴ Исто.

- Флексибилност

ЕРП системе карактерише могућност прилагођавања реалним потребама одређеног предузећа, што значи да су они способни да одговоре на сваки захтјев, који се, у складу са промјенама у пословном окружењу, поставља пред организацију.²⁵

- Независност

ЕРП систем је независан од хардвера, оперативног система и система за управљање базом података, а такође и од изграђених организационих структура и организације пословних процеса у пословном систему.

- Свеобухватност

ЕРП систем је такав систем који подржава све врсте пословних функција и пословне организације свих врста дјелатности.²⁶

- Модуларност

Савремени ЕРП системи састоје се од модула, при чему је сваки од њих намијењен одређеном домену пословних функција. То предузећима оставља могућност да систем обликују према својим потребама и могућностима, а број модула и њихове могућности зависе од конкретног произвођача ЕРП система. Но, без обзира на овакав приступ, ЕРП системи морају функционисати као јединствена и интегрисана цјелина.²⁷

Иако различити произвођачи софтверских рјешења нуде ЕРП системе са одређеним степеном специфичности, сам костур модула исти је код свих њих. Ријеч је о сљедећим модулима: рачуноводство, финансије, процес производње, систем шпедиције и набавке, систем продаје и дистрибуције, менаџмент људских ресурса, менаџмент ланца снабдијевања, менаџмент подршке корисницима и е-пословање.²⁸

- Отвореност

ЕРП системи морају подржавати различите хардверске платформе, с обзиром на то да предузећа посједују хетерогене системе. Исто тако, мора се обезбиједити и веза са апликацијама других произвођача софтвера.

- Прилагодљивост

Свакој организацији нису потребни сви модули ЕРП система, па је неопходно прилагодити систем њеним захтјевима, водећи рачуна о индустријској грани, организационој структури, начину пословања и значајнијим пословним процесима.

- Искуство

У ЕРП системе уграђено је искуство за све пословне процесе, као и рјешења која су у досадашњој пракси показала најбоље резултате.²⁹

2.3. Архитектура ЕРП система

²⁵ Исто, 17.

²⁶ Д. Рејман-Петровић, н.р., 17; М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 17.

²⁷ М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 17.

²⁸ Н. Новић, *ЕРП-Enterprise Resource Planning: Историјат развоја, поље примјене и нови облици пословања применом cloud решења (мастер рад)*, Универзитет Сингидунум, Београд, 2014, 13.

²⁹ Д. Рејман-Петровић, н.р., 17.

ЕРП системи заснивају се на отвореној вишеслојној архитектури клијент/сервер.

Принцип отворене архитектуре подразумејева флексибилност проширивања и додавања других компонената или функционалности система.

Вишеслојна архитектура обезбјеђује симултани приступ подацима многих корисника, што доводи до смањења ризика од пада система.

Иначе, о архитектури се може говорити као о двослојној, трослојној и интернет/интранет архитектури.

Први слој двослојне архитектуре односи се на сервер који управља са апликацијом и са базом података, те уједно покрива пословну логику.

Други слој двослојне архитектуре односи се на клијента који контролише корисничке интерфејсе, а одговоран је за приказ података и улаз података до сервера.

Пошто сервера може бити више и клијенти могу бити дистрибуирани на више повезаних мјеста. Стога су и ЕРП апликације постављене на дистрибуирани или дисперзиван начин. Притом сервери могу бити централизовани, а клијенти су обично постављени на различитим локацијама привредног друштва.³⁰

Трослојна архитектура се састоји од слоја података, апликацијског и презентацијског слоја.

Слој података односи се на сервере базе података, а осигурава интегритет података примјеном уграђених аутоматских контрола и процедура.

Апликацијски слој представља апликативне сервере, којих може бити један или више. Овај слој покрива главни дио пословне логике, омогућава комуникацију с базом података и обезбјеђује интегритет података када то није у стању спровести база података.

Презентацијски слој односи се на кориснички слој или клијента, тј. на софтвер за кориснички интерфејс који је задужен за унос, приказ и испис података.

Интернет/Интранет архитектура заснива се на јакој локалној мрежи (Local Area Network – ЛАН) и раширеном подручју мрежа (Wide Area Network – ВАН).³¹

2.4. Безбједност ЕРП система

С обзиром на важност података са којима манипулише ЕРП систем, питање његове безбједности поставља се као фактор од изузетног значаја за функционалност система. Структура безбједности једног ЕРП система сликовито се може приказати у облику пирамиде. (Слика 2).

³⁰ М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д., 19.

³¹ Исто.

Слика 2. Безбједност ЕРП система

Први ниво, основа пирамиде, представља физичку безбједност хардвера, базе података и медија за чување података, док други ниво ради са оперативним системом.

Трећи ниво је усредсређен на безбједност софтвера, која се постиже инсталирањем безбједносног производа или његовом уградњом у оперативни систем. Сврха овог нивоа је да осигура простор на диску, те да спријечи директан приступ оперативном систему и хардверу преко ЕРП система. Трећи ниво доприноси и безбједности рачунарског окружења. Уколико је оно сигурно, ЕРП системи ће побољшати финансијски и оперативни интегритет осјетљивих трансакција, док ће у супротном њихов интегритет бити нарушен.

Четврти ниво односи се на релациону базу података до које се приступа структурисаним језиком упита (SQL – Structured Query Language).

Врх пирамиде представљен је ЕРП системом. Важно је поменути да ЕРП систем укључује многе контроле, као што су то заштита приступа подацима, провјера корисничких ограничења, ауторизација корисника за одређене трансакције и др. За сваку извршену трансакцију креирају се документи који не могу да се избришу, чиме се постиже да остаје видљив траг свих уноса података.³²

2.5. Имплементација ЕРП система

Избор стратегије имплементације ЕРП система зависи од величине компаније, хитности имплементације, расположивих материјалних и кадровских ресурса за реализацију пројекта, обима пројекта, али и нивоа толеранције ризика којег је предузеће спремно да предузме, одређујући се за одређени метод увођења ЕРП система у компанију.

³² М. Травар, Д. Травар, С. Ристић, н.д, 19–20.

Три основна начина увођења ЕРП система у неко предузеће позната су као фазна, велики прасак (big bang) и паралелна имплементација.

2.5.1. Фазна имплементација ЕРП система

Фазна имплементација, како јој и само име каже, изводи се фазно, у односу на модуле, пословне јединице или географска подручја. Овај, најспорији метод увођења ЕРП система, компаније обично бирају да би смањиле ризике и олакшале управљање пројектом, при чему успјех у једној фази имплементације, даје подстрек имплементационом тиму да настави са реализацијом пројекта. С друге стране, вишегодишња реализација пројекта може створити утисак да се пословне промјене протежу у недоглед, те да овом процесу нема краја.

Посебан проблем у овој стратегији односи се на функционалност привремених интерфејса између ЕРП модула и старог система, чије постојање је неопходно све док стари систем, у процесу имплементације, не буде замијењен ЕРП модулима.

Уколико је ријеч о фазној имплементацији по пословним јединицама, имплементација се прво врши у релативно једноставним и никако атипичним пословним јединицама, а тек онда у осталим дјеловима пословног система.³³

Фазна имплементација поготово је подесна за децентрализоване организације, чија одјељења не дијеле исту базу података, пословне процесе или пословну културу.³⁴

2.5.2. Велики прасак (big bang) имплементација ЕРП система

Велики прасак (big bang) имплементација је најамбициознији и најтежи начин увођења ЕРП система у компанију, који подразумева једнократну имплементацију ЕРП рјешења на нивоу организације као цјелине, што захтијева спровођење многих тестирања система прије његовог пуштања у рад. Процес имплементације подразумева напуштање старих система обраде података, с тим што се подаци у нови систем уносе од стране сваког одјељења појединачно. Притом, сви запослени почињу да раде са новим системом у тренутку његове имплементације, тако да су они истовремено и на обуци. То ствара низ проблема у имплементацији, па је често овакав начин увођења ЕРП система у организацију подложен брзом пропадању и напуштању, као и великим отпорима од стране запослених. Највећи промашаји у имплементацији ЕРП система у прошлости повезан је управо са примјеном ова стратегије, те је стога данас користе искључиво мање компа-

³³ Ж. Томић, *Интеграција модела за управљање ресурсима предузећа и односима с потрошачима у информационој-технолошкој дјелатности (докторска дисертација)*, Универзитет Џон Незбит-Факултет за пословне студије, Београд, 2016, 39.

³⁴ Г. Кнежевић, В. Павловић, Ј. Милачић, *Изазови имплементације ЕРП система у рачуноводству, Економски погледи*, vol. 17, број 2, Косовска Митровица, 2015, 116.

није, са мање комплексним пословним системом. Њене добре стране односе се на краће вријеме имплементације и бржи поврат инвестиције.³⁵

2.5.3. Паралелна имплементација ЕРП система

Паралелна имплементација подразумијева да ЕРП систем извјесно вријеме ради паралелно са старим системом. У том периоду корисници, обављајући своје послове на старом, уче како да раде на новом систему. Овај приступ је најмање ризичан, али захтијева ангажовање највећег броја запослених, најскупљи је и може довести до пометње и нетачности података у оба система. Због тога се паралелни приступ имплементацији ЕРП система пријењује скоро искључиво у тестној фази.³⁶

3. ПОЈАМ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Људски ресурси играју огромну улогу у животу организације. Захваљујући њима елементи производње (инвестициони, материјални, информациони) чине јединство, које се користи за креирање производа или пружање услуга. Без људског рада овај процес апсолутно није могућ. Људски ресурси не само да изводе производни процес већ га и стално побољшавају, како у техничко-технолошком смислу, тако и у погледу управљања.³⁷

Појам људски ресурси појавио се седамдесетих и осамдесетих година XX вијека, најприје у САД и Великој Британији, одакле се проширује на друге земље и регионе свијета, да би се код нас одомаћио средином деведесетих година прошлог вијека.³⁸

Употребу овог појма често прате оспоравања и критике. Спорна је ријеч ресурс, у смислу њене употребе када се ради о људима, при чему се износе ставови да се на тај начин човјек поистовјећује са објектом управљања и своди на средство економског искоришћавања и немилосрдне експлоатације. Међутим, како су људи највеће богатство организације, јасно је да се они не могу доводити у исту раван с новцем, машином и информацијом, те да појам ресурс у овом случају има значење извора, снаге, могућности, односно потенцијала. То значи да се задатак менаџмента организације не односи само на то да се обезбиједи потребан број људи са одговарајућим квалификацијама већ и да се дјелује у правцу откривања и развијања њихових потенцијала, које је потребно довести у функцију остваривања циљева организације, а самим тим и њихових личних циљева и интереса.³⁹

Под људским ресурсима се подразумијевају укупни људски потенцијали у организацији, које чине расположива знања и искуства; употребљиве

³⁵ Исто; Ж. Томић, *н.д.*, стр. 39.

³⁶ Ж. Томић, *н.д.*, 39.

³⁷ Л. А., Бирман, *Управление человеческими ресурсами*, Издательский дом ДЕЛЮ, Москва, 2018, 8.

³⁸ З. Милић, *Менаџмент људских ресурса*, Висока стручна школа за предузетништво, Београд, 2011, 10; М. Радић-Бранисављевић, *Управљање људским ресурсима и савремена технологија*, Синтеза-Међународна научна конференција Универзитета Сингидунум, Београд, 2014, 331.

³⁹ Исто.

способности и вјештине; могуће идеје и креације; степен мотивисаности и заинтересованости за остваривање организационих циљева и сл.⁴⁰

4. ДЕФИНИЦИЈА И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Управљање људским ресурсима (менаџмент људских ресурса) представља теоријско-научну и наставну дисциплину, односно управљачке мјере и активности, којима се обезбјеђују, развијају, усмјеравају, прилагођавају и унапређују људски ресурси у организацији, ради њиховог рационалног коришћења и остваривања организационих и појединачних циљева и интереса.⁴¹

Основни циљ управљања људским ресурсима односи се на побољшање координације и појачавање интензитета снаге предузећа, у правцу остваривања циљева организације. Иначе, циљеви менаџмента људских ресурса могу се класификовати у односу на вријеме реализације, општост, основни смјер и поједине компоненте менаџмента људских ресурса.

Према времену реализације, циљеви управљања људским ресурсима могу се подијелити на дугорочне (стратегичке), средњорочне и краткорочне (оперативне) циљеве. Дугорочни циљеви произлазе из дугорочних потреба и циљева организације, док су краткорочни циљеви много детаљнији и усмјерени су према рационалном коришћењу расположивих људских потенцијала.

Циљеви менаџмента људских ресурса према општости дијеле се на заједничке (односе се на цјелокупни систем људских ресурса) и појединачне (изводе се из заједничких циљева) циљеве.

Када је ријеч о основном смјеру, циљеви се могу односити на смањење, повећање и стабилизовање појединих стања процеса људских ресурса.

У односу на основне компоненте система људских ресурса, циљеви се могу подијелити на: циљеве радног процеса, циљеве образовања и циљеве информисања.⁴²

Поред наведеног, требало би истаћи да се циљеви управљања људским ресурсима могу разврстати у три основне групе.

Прва група циљева односи се на економске и пословне циљеве. Основни економски циљ је да се обезбиједи максималан поврат на уложене инвестиције. Запослени и улагања у њих представљају инвестицију у пословање и развој. Поврат на такву инвестицију организација остварује најбољом могућом употребом запослених и развијањем њихових потенцијала. Одатле произлази да је основни пословни циљ да се у односу на запослене осигура њихов прави број, прави квалитет, ангажовање у право вријеме и на правом мјесту, као и да се на прави начин искористе њихови потенцијали, што под-

⁴⁰ Ј. Миљевић, *Стратегијско управљање људским ресурсима као основа конкурентске предности савремених организација (master rad)*, Универзитет Сингидунум, Београд, 2013, 26; З. Милић, н.д., 10.

⁴¹ З. Милић, н.д., 12.

⁴² Х. Лајшић, *Развој модела управљања људским ресурсима уз подршку информационих технологија (докторска дисертација)*, Универзитет у Новом Саду, 2016, 28–29.

разумијева да се они усмјере у правцу остваривања организационих циљева, повећање организационе конкурентске снаге и успјешности. У крајње економске циљеве убрајају се: пораст производности и профитабилности; снижавање укупних трошкова, осигурање конкурентске способности и пораст укупне организационе успјешности.

Друга група циљева обухвата социјалне циљеве, као што су: задовољавање потреба, очекивања и интереса запослених; побољшање социоекономског положаја запослених, употреба и развој индивидуалних могућности; осигуравање способности сталне запослености, као и подизање квалитета радног живота.

У трећу групу циљева менаџмента људских ресурса убрајају се циљеви флексибилности и сталних промјена.

Једна од главних претпоставки, не само развоја већ и опстанка организације, јесте непрекидно и брзо прилагођавање промјенама које се догађају у окружењу. Притом су запослени ти који представљају извор прилагодљивости организације. У том смислу може се говорити о трећој групи циљева менаџмента људских ресурса, тј. о циљевима флексибилности и сталних промјена. У ове циљеве убрајају се: стварање и одржавање прилагодљивог потенцијала свих запослених; смањење отпора на промјене и њихово прихватање као дио свакодневног живота; те повећање осјетљивости људских потенцијала организације на квантитативне, квалитативне и структурне промјене.⁴³

Најважнија активност функције људских ресурса унутар организације односи се на процес формирања циљева, који се састоји од сљедећих фаза: одређивање дугорочних (стратегијских) циљева, одређивање краткорочних циљева, одређивање циљева за поједине организационе цјелине и одређивање појединачних радних циљева.

Циљеви међусобно могу бити зависни или независни. Исто тако, може се говорити и о њиховој негативној или, пак, позитивној повезаности. У првом случају промјена једног циља условљава супротну промјену код другог циља, док у другом случају промјена једног циља изазива исту промјену код другог циља. Осим тога, промјена једног циља може истовремено утицати на промјену више других циљева.⁴⁴

ПРОЦЕС МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Процес управљања људским ресурсима одвија се кроз неколико основних фаза, и то: планирање људских ресурса; регрутовање; селекција; обука и развој запослених; развој каријере, оцјена учинка запослених и утврђивање надокнаде; те компензације и бенефиције.⁴⁵

Планирање људских ресурса представља активност којом се, на основу очекиваних промјена у интерном и екстерном окружењу, предвидјају пот-

⁴³ Исто, 29–30.

⁴⁴ Исто, 30.

⁴⁵ Ј. Ђорђевић-Бољановић, *Менаџмент људских ресурса*, Универзитет Сингидунум, Београд, 2018, 69–70.

ребе за људским ресурсима. Организације у којима се овој активности не придаје довољно значаја, прије или касније се суочавају са недостатком кадрова одговарајућег образовног профила и са озбиљним проблемима по питању остваривања пројектованих задатака и циљева. Планирање људских ресурса је интегрални дио укупних планских активности организације.⁴⁶

Регрутовање се односи на процес идентификације, привлачења и обезбјеђивања квалификованих кандидата, у броју који организацији омогућује да између више њих, одабере оне који највише одговарају захтјевима упражњених радних мјеста. Потребе за људским ресурсима могу се задовољавати на два начина: запошљавањем нових људи и развојем потенцијала постојећих.

У фази селекције се, примјеном унапријед утврђених и стандардизованих метода, правила и техника, врши избор између више квалификованих кандидата, како би се засновао радни однос са онима људима, који највише одговарају захтевима одређеног посла. Селекција кадрова представља једно од најважнијих подручја управљања људским ресурсима, пошто све друге радње и активности у организацији и систему управљања људским ресурсима, највише зависе од квалитета и компетенција изабраних људи.⁴⁷

У савременој економији предузећа своју конкурентску предност базирају на знању запослених. Брз развој технологије присиљава компаније да од својих радника траже да непрестано обогаћују своје знање, вјештине и способности, да би били у стању да овладају новим производним процесима и системима. С друге стране, сами запослени имају потребу за сталним учењем, обуком и усавршавањем, како би стекли знања и вјештине које ће их припремити за нове пословне задатке и изазове и које ће им, у крајњем, омогућити да задрже своје радно мјесто у организацији. Стога, предузећа морају успоставити програме перманентног усавршавања и обуке својих радника. Компанија која не стимулише и не мотивише своје запослене на стално усавршавање, биће суочена са губитком тешко стечених позиција на тржишту.⁴⁸

Развој каријере је процес у коме свака индивидуа напредује кроз серију различитих нивоа, од којих је сваки окарактерисан као релативно јединствен скуп питања, тема и задатака. Овај процес захтијева мноштво организационих и индивидуалних активности, које морају бити међусобно повезане и усклађене, како би однос између организације и сваке њене индивидуе био партнерски. Према томе, у развоју каријере своју улогу имају како појединац, тако и предузеће. У том смислу може се говорити о појмовима као што су планирање каријере и управљање каријером. Планирање каријере представља процес помоћу којег појединац идентификује, преузима и усмјерава неопходне мјере и активности за остваривање професионалних циљева, односно циљева каријере, док се под управљањем каријером подразумева процес у којем менаџмент организације плански и орга-

⁴⁶ З. Милић, н.д., 166.

⁴⁷ Исто, 16, 27, 39, 67.

⁴⁸ Исто, 67; Ј. Ђорђевић-Бољановић, н.д., 140.

низовано прати, оцјењује, распоређује, усмјерава и развија запослене и њихове потенцијале.⁴⁹

Под оцјеном учинка запослених подразумијева се упоређивање њихових резултата са успостављеним стандардима, што менаџерима омогућава да донесу објективну одлуку у погледу утврђивања надокнада за своје раднике. Поред тога, оцјена учинка запослених може се користити и у сврху планирања нове радне снаге, одређивање јаких и слабих страна радника, те њиховог похваљивања, награђивања и унапређивања. Исто тако, информације које се добијају по основу извршене евалуације учинка, корисне су за утврђивање потреба за обуком и развојем запослених, планирање и развој њихове каријере, као и њихово премјештање или отпуштање. Процјена учинка запослених треба да резултира како високим појединачним, тако и високим организационим радним учинком.⁵⁰

Када је ријеч о компензацијама и бенефицијама веома је важно да оне буду засноване на јасно прецизираним и правичним критеријумима, који ће, као такви, задржати стручне људе у организацији и привући нове квалитетне кадрове, те на основу мотивације запослених повећати учинак предузећа као цјелине. Под компензацијама се подразумијевају надокнаде за запослене, у које се убрајају сви видови плата или награде које се дају запосленима. Бенефиције представљају дио надокнаде запосленима који је најчешће нематеријалне природе, као што су то бенефиције у вези са одсуствовањем са посла, бенефиције у вези са осигурањем, пензионе бенефиције и др.⁵¹

6. ЕРП МОДУЛИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

За успјешно пословање једног предузећа од великог је значаја да његове активности у погледу управљања људским ресурсима буду свеобухватне, квалитетне, брзе, довољно флексибилне и у складу са савременим токовима. Стога примјена технолошких достигнућа и предности информационих технологија, представља неизбјежан фактор успјешног и конкурентног менаџмента људских ресурса.⁵²

ЕРП модули за управљање људским ресурсима имају веома широку примјену у раду одјељења за управљање људским ресурсима.⁵³ Најпозна-

⁴⁹ З. Милић, н.д., 74.

⁵⁰ Исто, 57; Ј. Ђорђевић-Бољановић, н.д., 176.

⁵¹ Ј. Ђорђевић-Бољановић, н.д., 187, 196.

⁵² А. Брадић-Мартинковић, *Значај имплементације ХРИСА-а у савременој економији*, 2011, 178. (https://www.researchgate.net/publication/349915756_ZNACAJ_IMPLIMENTACIJE_HRIS-a_U_SAVREMENOJ_EKONOMIJI)

⁵³ Софтверска рјешења за управљање људским ресурсима могу се подијелити три групе. У прву групу се убрајају поменути ЕРП модули, који су саставни део ЕРП система. Другу групу чине интегрална софтверска рјешења, која обједињују различите модуле за аутоматизацију послова управљања људским ресурсима, позната под називом ХРИС (Human Resources Information Systems). Ова рјешења имају шири спектар могућности од ЕРП модула. Трећа група односи се на парцијалне софтверске пакете, који покривају само једну функцију. Ријеч је о једноставним и релативно јефтним рјешењима за мала предузећа, којима није потребно да имају све модуле или се, пак, ради о томе да предузеће сматра да

тији су САП ЕРП модули, који пружају потпун и интегрисан скуп апликативних рјешења, намијењених управљању пословним процесима у вези са запосленим у организацији. У апликативна рјешења ових модула спадају: организационо управљање (organizational management), персонална администрација (personnel administration), управљање временом (time management), развој запослених (employee development), управљање обуком и догађајима (management training and events) и регрутовање и селекција (recruitment and selection).⁵⁴

6.1. Организационо управљање

Организационо управљање, као апликативно рјешење САП ЕРП модула, омогућава графички приказ и анализу организационе структуре, затим планирање потреба за запосленима, као и управљање трошковима зарада. Омогућава се симулација нових организацијских цјелина и структура извјештавања. Ово апликативно рјешење подржава управљање комплетном организационом структуром, без обзира на то да ли се ради о матричној, функционалној, хибридној или пројектној структури. Апликација укључује софтверска рјешења за: управљање матичним подацима; креирање и одржавање организацијске шеме; дефинисање организацијских јединица, радних мјеста (позиција), послова и каталога радних задатака; те генерисања стандардних извјештаја. Интегрисана је са модулима за финансије и контролинг.

6.2. Персонална администрација

Персонална администрација подржава све основне процесе за управљање кадровима и обраду информација о запосленима, које се архивирају и одржавају у централној бази података. База података представља централни дио рјешења, пошто све функције приступају овим подацима, користе их и ажурирају у реалном времену. Софтвер аутоматски провјерава и датира све податке по редосљеду уноса, а управља са подацима као што су: лични подаци запослених, адресе, врсте уговора, радно вријеме, образовање, основна зарада и сл. За овај софтвер је карактеристично да обезбјеђује извјештаје о структурама запослених, групама и подгрупама запослених, али и извршава слједеће кадровске радње: запошљавање, интерна прерасподјела, одлазак на мировање, одлазак у пензију, одлазак из организације, поновно запошљавање и др.⁵⁵

6.3. Управљање временом

Апликација управљање временом омогућава биљежење, праћење, контролу и процјену радног времена, као и активности запослених. Ово апликативно рјешење обухвата одржавање временских података запослених, који се користе као основа за обраду обрачуна зарада. Прецизније функционалности апликације су: креирање календара за запослене, дефинисање планираног

је потребно аутоматизовати и унаприједити само поједини сегмент управљања људским ресурсима. (Исто, 178, 184)

⁵⁴ Х. Лајшић, н.д., 86.

⁵⁵ Исто, 86–87.

радног времена (канцеларијско радно вријеме, смјенски рад, смјенски рад 12 сати, ротирајуће смјене), креирање одсуства (боловање, годишњи одмор, породилско одсуство, плаћена одсуства), креирање присуства (пословни пут, присуство на обукама, прековремени рад), креирање замјена и доступности, те обезбјеђивање стандардних и ad hoc извјештаја.

6.4. Развој запослених

Развој запослених се користи за имплементирање одређених мјера, које се односе на лични развој и тренинг запослених, у циљу унапрјеђења њиховог професионалног развоја. Развој запослених обезбјеђује да се у свим функционалним областима организације запошљавају радници у складу са стандардима и захтјевима тих области, као и у складу са њиховим склоностима, потенцијалима и жељама. У основне функционалности овог апликативног рјешења убрајају се: креирање квалификација запослених и захтјева радних мјеста, те глобалних и индивидуалних планова развоја; постављање циљева и оцјењивање; планирање каријере, планирање насљеђивања, упоређивање профила (квалификације запослених и захтјева радног мјеста), креирање предлога за обуке, обезбјеђивање стандардних и ad hoc извјештаја.⁵⁶

6.5. Управљање обуком и догађајима

Апликативно рјешење које се односи на управљање обуком и догађајима, интегрише и управља већим бројем процеса пословања и обуке. Оно помаже да се динамика обуке прилагоди потребама и моделима обуке, које одговарају конкретним појединцима. Интеграцијом ове апликације са другим САП функционалностима омогућено је планирање, праћење и мјерење ефеката који се постижу обуком, те осигурава усклађеност појединачних стратегија обуке са циљевима организације. Софтвер се иначе употребљава за планирање, администрирање и управљање пословним догађајима, као и управљање ресурсима и трошковима обука. Поред тога, употреба овог софтвера такође се односи на резервације, предрезервације, поновне резервације и отказивање присуства обукама, затим оцјењивање предавача, полазника и обуке, те обезбјеђивање стандардних и стандардних ad hoc извјештаја.

6.6. Регрутовање и селекција

Регрутовање и селекција радника обезбјеђује да се у кратком року пронађу одговарајући таленти и заснују трајни односи са актуелним и потенцијалним кадровима. Притом, у потпуности развијене функције праћења кандидата и извјештавања, помажу при организацији обраде молби за посао и вршењу надзора ефективности организације у одабирању радника. Основне функционалности овог апликативног рјешења су: захтјеви за радном снагом, оглашавање, администрација кандидата, кореспонденција са кандидатима, интервјуисање, селекција, увођење у посао, трансфер података о кан-

⁵⁶ Исто, 87–88.

дидату у апликацију кадровска администрација, стандардни и ad hoc извјештаји.⁵⁷

ЛИТЕРАТУРА

- Бирман, Ј.А. (2018). *Управление человеческими ресурсами*, Издательский дом ДЕЛО, 2018, Москва.
- Берић, Д. Д. (2019). *Модел информационог система за подршку у управљању индустријским предузећима (докторска дисертација)*, Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука.
- Брадић-Мартиновић, А. (2011). *Значај имплементације ХРИС-а у савременој економији*. (https://www.researchgate.net/publication/349915756_ZNACAJ_IMPLEMENTACIJE_HRIS-a_U_SAVREMENOJ_EKONOMIJI)
- Вуковић, А., Цамбас, И., Блажевић, Д. (2007). *Развој ЕРП-концепција и ЕРП-система*
- Ђорђевић-Бољановић, Ј. (2018). *Менаџмент људских ресурса*, Универзитет Сингидунум, Београд.
- Klaus, H., Rosemann, M Guy G Gable, G.G., (2000). *What is ERP?* (https://www.researchgate.net/publication/220199006_What_is_erp Information Systems Frontiers).
- Кнежевић, Г., Павловић, В., Милачић, Љ. (2015). *Изазови имплементације ЕРП система у рачуноводству*, Економски погледи, вол 17, број 2, Косовска Митровица, 107–122.
- Коматина, Н., Пушкарић, Х., Цветић, Т. (2019). *Правци развоја савремених ЕРП рјешења*, Фестивал квалитета 2019 (46. Национална конференција о квалитету)-Зборник радова, Крагујевац, 117–126.
- Лајшић, Х. (2017). *ЕРП СИСТЕМИ-ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВАЊА (Компаративна АНАЛИЗА ЕРП рјешења у подршци УЉР)*, Научно-стручни часопис СВАРОГ, бр. 14, 140–152.
- Лајшић, Х. (2016). *Развој модела управљања људским ресурсима уз подршку информационог технологија (докторска дисертација)*, Универзитет у Новом Саду.
- Милић, З. (2011). *Менаџмент људских ресурса*, Висока стручна школа за предузетништво, Београд.
- Миљевић, Ј. (2013). *Стратегијско управљање људским ресурсима као основа конкурентске предности савремених организација (мастер рад)*, Универзитет Сингидунум, Београд.
- Новић, Н. (2014). *ЕРП-Enterprise Resource Planning: Историја и развоја, његове примјене и нови облици пословања применом решења (мастер рад)*, Универзитет Сингидунум, Београд.
- Радић-Бранисављевић, М. (2014). *Управљање људским ресурсима и савремена технологија*, Синтеза-Међународна научна конференција Универзитета Сингидунум, Београд, 330–335.
- Rashid, M.A., Hossain, L., Patrick, J.D., *The Evolution of ERP Systems: A Historical Perspective* (<https://documents.net/document/istorija-erp-sistema.html>)
- Рејман-Рејман-Петровић, Д., *ЕРП системи у функцији унапређења квалитета пословања*, 15–22. (<http://www.cqm.rs/2009/pdf/36/04.pdf>)

⁵⁷ Исто, 88.

- Тешић, З., Милић, Б. (2010). *ЕРП системи интелигентном управљању*, Зборник радова-IX међународни научно-стручни Симпозијум ИНФОТЕХ- ЈАХОРИНА Vol. 9, Реф. Ц-11, 348-351 (<https://infotech.etf.ues.rs.ba/zbornik/2010/radovi/C/C-11.pdf>)
- Томић, Ж. (2016). *Интеграција модела за управљање ресурсима предузећа и односима с њиховим информационо-технолошкој делатношћу (докторска дисертација)*, Универзитет Дон Незбит-Факултет за пословне студије, Београд.
- Травар, М., Травар, Д., Ристић, С. (2020). *ЕРП системи – аутоматизација пословних процеса у пракси*, Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Бања Лука. <https://idoc.pub/documents/history-and-evolution-of-erp-mw11r28579nj>

Darko Bakić

HISTORICAL DEVELOPMENT OF ERP SYSTEMS AND THEIR ROLE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Summary

ERP human resource management system modules have a very wide application in human resource management. The most famous are SAP ERP modules, whose application solutions include: organizational management, personnel administration, time management, employee development, management training and events and recruitment and selection. The implementation of the ERP system, ie its modules, including the module for human resource management, is imposed as a competitive necessity of the company in the modern business environment.

Keywords: ERP systems, human resources, human resource management, ERP modules for human resource management, SAP ERP modules.

